

13º Seminário

do_c_o_m_o_m_o_
brasil

Salvador – BA
7 a 10 de outubro de 2019

EXERCÍCIO DO MODERNO NA PRODUÇÃO DO MÍNIMO: Tecendo relações entre o CIAM II e o Conjunto Habitacional Salvador IAPI.

Eixo Temático 1. História e Historiografia da Arquitetura e do Urbanismo Modernos no Brasil

Joaquim da Silva Nunes Junior

Mestrando – Programa de Pós Graduação em Arquitetura e Urbanismo - UFBA
jsnunesjunior@gmail.com

Claudia Puzzuoli dos Santos Costa

Mestre – Magíster em Arquitectura, Pontificia Universidad Católica de Chile em Santiago
claudia.puzzuoli@gmail.com

Resumo:

O presente trabalho procura, posicionar o exercício moderno da produção habitacional e as discussões sobre o desenvolvimento da tipologia do espaço mínimo, tema central ao CIAM II, no continente sul-americano. Para melhor compreensão entre a produção intelectual desenvolvida no continente europeu e os posteriores projetos encontrada no continente americano, se faz pertinente compreender o contexto do exercício ideológico moderno europeu, bem como, os processos sociais dentro do continente Sul-Americano que possibilitaram tal exercício projetual. O desenvolvimento intelectual de tais tipologias de projeto em questão é resultado de reflexões de uma realidade social, política e econômica de uma Europa pós-guerra do princípio do século XX. Tais reflexões tiveram um eco dentro na produção arquitetônica do início, até meados do século XX, e o presente trabalho se propõem analisar o objeto de interesse desses teóricos ao discutir formas e tipologias habitacionais a partir do espaço mínimo e sua implementação já no continente americano, que aqui pedimos permissão para um recorte específico social brasileiro nordestino, no caso baiano do Conjunto Habitacional Salvador.

Palavras-chave: mínimo, produção habitacional, modernismo.

Abstract:

The present work seeks to position of the modern movement, in the exercise of housing production and the discussions on the development of the typology of the minimum space, central theme to CIAM II, translated in it's productions in South American continent. For a better understanding between the intellectual production developed in the European continent and the later projects found in the American continent, it is pertinent to understand the context of the modern European ideological exercise as well as the social processes within the South American continent that enabled such a design exercise. The intellectual development of the typologies in question is the result of reflections of a social, political and economic reality of a postwar Europe of the early twentieth century. Such reflections had an echo inside the architectural production from the beginning until the middle of the XX century in south america, and the present work intends to analyze the object of interest of these theorists when discussing forms and typologies housing from the minimum space and its implementation already in the American continent. In this context, we ask permission for a specific Brazilian social northeastern cut, located in the state of Bahia, the case of the Salvador Housing Complex.

Keywords: *minimum, housing production, modernism.*

INTRODUÇÃO

Ao princípio do século XIX decidimos que seríamos o que já eram os Estados Unidos: uma nação moderna. A entrada à modernidade exigia um sacrifício: o de nós mesmos. E o conhecido resultado de tal sacrifício: ainda não somos modernos, mas desde então estamos buscando saber que nós somos... (PAZ, 1983)

A relação entre a produção intelectual europeia do conjunto de arquitetos, hoje considerados centrais à arquitetura do chamado Movimento Moderno no início do século XX, e a repercussão dos ecos das discussões que tomaram protagonismo no continente europeu já no “novo continente”, América Central e Sul, se tornam pertinentes ao tentar compreender as dicotomias do processo de desenvolvimento social e cultural das sociedades que se reafirmavam nesse novo espaço.

Utiliza-se aqui o termo *eco*, não pelo seu significado literal, que seria a reflexão de uma onda sonora por uma superfície ou objeto, e sim pelo figurado, que seria: rumor, notícia, repercussão. Termo parece mais adequado para compreender as reverberações da produção modernista, do que o uso do termo influência, que como Michael Baxandall expõe:

A palavra “influência” é uma das pragas da crítica de arte. Antes de qualquer coisa, o termo já contém um viés gramatical que decide indevidamente sobre o sentido da relação, isto é, quem age e quem sobre a ação de influência: parece inverter a relação ativo/passivo que o ator histórico vivencia e que o observador, apoiado unicamente em suas inferências, deseja levar em conta. (BAXANDALL. 2006, p. 101.)

Faz-se pertinente esclarecer que o grupo de arquitetos centrais às discussões as quais o presente trabalho menciona, é assim considerado pelo número de trabalhos desenvolvidos posteriormente em torno à sua produção, inclusive a pertinência da produção intelectual que esses personagens compreendiam como crucial para reafirmar seu posicionamento em relação à esse novo momento que se desenhava em torno às reuniões do CIAM. Não necessariamente como uma verdade absoluta, mas sim como a produção intelectual do Movimento Moderno procura se estabelecer fora do centro europeu, a partir de publicações que determinaram as diretrizes do pensamento moderno fora de seu epicentro.

O presente trabalho procura, assim, posicionar o exercício moderno da produção habitacional e as discussões sobre o desenvolvimento da tipologia do espaço mínimo, tema central ao CIAM II, no continente sul-americano. Para melhor compreensão entre a produção intelectual desenvolvida no continente europeu e os posteriores projetos encontrados no continente americano, se faz pertinente compreender o contexto do exercício ideológico moderno europeu, bem como, os processos sociais dentro do continente Sul-Americano que possibilitaram tal exercício projetual.

O desenvolvimento intelectual de tais tipologias de projeto em questão é resultado de reflexões de uma realidade social, política e econômica de uma Europa pós-guerra do princípio do século XX. Tais reflexões tiveram um eco dentro na produção arquitetônica do início, até meados do século XX, e o presente trabalho se propõe analisar o objeto de interesse desses teóricos ao discutir formas e tipologias habitacionais a partir do espaço mínimo, e sua implementação já no continente americano, que aqui pedimos permissão para um recorte específico social brasileiro nordestino, no caso baiano do Conjunto Habitacional Salvador.

Aqui faz-se necessário ampliar os conceitos de mínimo, pela sua própria expressão que denota uma economia de gestos, que dialoga com os campos da matemática, das artes e da arquitetura. O mínimo enquanto habitação aqui abordada relaciona-se com a padronização em espaços limitados, não apenas pelas necessidades mínimas biológicas, mas também relativo as questões genericamente cívicas, para uma existência social (AYMONINO 1973).

Faz-se adequada revelar, dentre outras possíveis, as considerações de FONSECA (2012) qual coloca a unidade mínima como estratégia ou resposta de entidades ou instituições públicas, a partir de demanda por moradias em situações extremas, que pode ser por motivações sociais, ou por imposição da natureza:

A emergência de conceitos como mínimo, enquanto objecto de estudo e aplicação na habitação, surgiu na sua maior parte associados a momentos de catástrofe física ou social. Os conflitos bélicos ou o rápido crescimento industrial são exemplos de situações que requereram respostas imediatas e adaptadas aos meios disponíveis. (FONSECA, 2012, p. 20)

A construção dos primeiros conjuntos habitacionais, e conseqüentemente das unidades mínimas que os constituem, dialoga diretamente com as intenções do modernismo e a urgência de propostas frente às transformações ocorridas na revolução industrial. Período que pode ser estabelecido como o marco de origem das decisões arquitetônicas sobre a concepção da habitação mínima, que se reverberam até as produções de moradias atuais.

Para análise, aqui se indaga o mínimo habitacional no âmbito do modernismo, a partir dos debates ocorridos no segundo Congresso Internacional de Arquitetura Moderna (CIAM) e possíveis ecos na produção das unidades habitacionais financiados pelo Instituto de Aposentadoria e Pensão (IAP) no Brasil.

Optou-se por partir das análises de duas unidades: A unidade habitacional de Bruxelas apresentada na exposição “A habitação para mínimo nível de vida” em 1929, representando o CIAM II (Figura 01). A segunda é a unidade mínima do Conjunto habitacional Salvador, como exemplo da produção do IAPI (Figura 02).

Estas escolhas podem parecer a primeira vista arbitrárias, visto a desarticulação dos contextos nas quais estão inseridas tais produções. Mas o que justifica a tal análise, para além da função de habitar em espaços mínimos que tais células se propõem, é o campo de debate acerca do morar proposto pelo modernismo.

FIGURA 1. Unidade mínima habitacional apresentada na exposição no âmbito do CIAM II em Frankfurt, 1929, Fonte: FONSECA, 2012.

FIGURA 2. Unidade mínima habitacional do Conjunto Habitacional Salvador – IAPI. Fonte: Elaborado pelo autor, 2019.

Cabe aqui apresentar a análise de BONDUKI, que mesmo de forma simplificada, relaciona aspectos arquitetônicos do conjunto habitacional Salvador, com elementos da produção habitacional francesa e alemã, quais foram fortes representantes no CIAM II.

Este imponente conjunto residencial é um exemplo significativo da apropriação da proposta do urbanismo moderno, concebida no âmbito do Congresso Internacional de Arquitetura Moderna (CIAM), na produção habitacional do IAPI. O projeto combina elementos da concepção corbusiana, como os pilotis, com propostas do racionalismo alemão, como, por exemplo, as concepções de habitação mínima exposta por Ernst May no II CIAM. (BONDUKI, 2014, p. 46)

13º Seminário

do_co|mo_mo_
brasil

Salvador – BA
7 a 10 de outubro de 2019

Para melhor abordar o tema, se propõem neste momento pontuar algumas dissociações entre um centro intelectual localizado majoritariamente em seu princípio no continente europeu, do local de seu exercício na prática, como no caso sul-americano. Como os processos projetuais e ideologias que embasavam esse momento histórico na arquitetura europeia, foram traduzidas à realidade sul-americana?

Sobre a repercussão do Movimento Moderno dentro do continente sul-americano, Cristian Fernández Cox em seu texto *“Hacia una modernidad apropiada: obstáculos y tareas internas”*, o autor exalta a construção do novo continente através das relações estabelecidas entre sul-americanos e europeus de sua origem, na chegada do colonizador ao novo continente, já ao princípio do século 16. Aproveita essa retomada e categoriza a natureza de troca, e específicos papéis exercidos tanto por colonizadores e colonizados (no caso, especificamente do Chile).

Em seu trabalho, Fernández identifica a ausência de uma consciência da experiência latino-americana, que valida as problemáticas reais de todos os agentes que imigraram e compuseram então esse novo contexto. Um processo civilizatório que falhou em processar os modos de vida e relações culturais dos imigrantes (voluntários ou não) que forçosamente estavam coexistindo e formando o que então veio a ser a América do Sul. Aponta também uma estreita relação das elites hegemônicas predominantemente europeia, ainda com os países originários, e sobre isso comenta:

Esa búsqueda de mimetización cultural se convirtió en ‘historicista’ de la historia de otros, y en ‘nacionalista’ de países extranjeros, por incapacidad de asumir la propia nación”. (FERNANDEZ, 1990, p.77)

Essa relação de dependência cultural da colônia em relação ao colonizador, Fernández caracteriza como uma atitude “exocêntrica”. Exocentrismo caracterizado pela constante busca de identidade em outro lugar que não o seu, normalmente estabelecido por grupos hegemônicos sociais. Fernández procura questionar o rechaço com o que chama de realidade “endocêntrica”, ou seja, atenção ao que acontece em sua própria realidade, resultando então no exercício de copiar acriticamente soluções externas, e comenta:

Sin desarrollar nuestras propias soluciones peculiares para nuestros problemas peculiares: o sin apropiar (hacer propio, apropiado, adecuado) aquellas soluciones exógenas que sean adaptables a nuestras condiciones. “ (FERNANDEZ, 1990, p.72.)

A contextualização de Fernández na construção da natureza histórica dos relacionamentos entre Europa e América do Sul se faz pertinente ao buscar entender o exercício da produção na América do Sul, ao princípio do século XX, respaldada nas reuniões e produções intelectuais do Movimento Moderno Europeu.

Além de compreender a natureza dos acontecimentos que determinaram a produção arquitetônica, hoje tão amplamente reconhecido como Movimento Moderno Brasileiro, se torna pertinente também compreender como a introdução do modernismo na América do Sul, é um resultado cultural que faz parte das lógicas predominantemente da elite hegemônica e sua estreita relação com seus laços europeus.

13º Seminário

do_co|mo|mo_
brasil

Salvador – BA

7 a 10 de outubro de 2019

Como comenta Fernández posteriormente em seu texto *Modernidad Apropriada* parte do trabalho “*Modernidad y Postmodernidad en America Latina*” de 1991, onde comenta: “importamos as gestualidades da arquitetura moderna, antes dos feitos históricos a qual foi criada como resposta (...) importando as soluções, sem ainda ter seus problemas”, Fernández segue então ao comentar que a original arquitetura moderna “anti-estilística” se auto considerava solução à problemas objetivos, que aqui não existiam, e conclui ao afirmar que essa arquitetura moderna foi tratada já no continente e por nós como **mais um estilo**, agregado ao repertório do nosso ecletismo.

Sob a luz do trabalho de Fernandez, analisar o objeto central da produção dos conjuntos habitacionais como um processo de mimetização das discussões resultantes da solução arquitetônica de unidades mínimas padronizadas, que se alinha aos ideais modernistas, pode nos aproximar à lógica, bem como o resultado de tal exercício já nesse novo contexto. Exercício que se replicou e passou a ser o padrão de standardização habitacional, que desde então passaram a ser replicados pela cidade, principalmente atrelados a grandes programas governamentais instituídos pós IAPs, como o BNH, e no caso mais recente o Minha Casa Minha Vida. Tais conceitos de standardização e do ideal de replicação das unidades foram explorados, com intenção de uma conformação espacial arquitetônica mínima que compõem os blocos habitacionais, onde se podem perceber algumas referências absorvidas pelo legado do CIAM II, como descrito por Bonduki:

O tema central do segundo CIAM, realizado em 1929 em Frankfurt, na Alemanha, foi a questão da habitação para os setores de renda mínima discutindo-se a necessidade de atender à crescente carência de moradias para os operários. [...] A busca e a investigação de desenhos de projetos capazes de simplificar os processos construtivos – com a incorporação de tecnologias inovadoras, a eliminação de ornamentos, a racionalização do traçado urbanístico e a uniformização de unidades e blocos – não visavam tanto resultados formais, e sim a produção em massa de moradias para atender a imensa demanda nas cidades industriais. (BONDUKI, 2017, p. 145)

Importante pontuar nesse momento que a análise a partir da expressão arquitetônica resultante, isso é, da comparação entre o projeto das duas unidades habitacionais mínimas não dá conta de entender o processo de mimese teorizado por Fernández.

[...] nuestra arquitectura podria em algún grado describirse como una mimesis retrasada de Europa (y Norteamericana más tarde). Mimesis por cuanto se represento el gesto, ignorado su argumento: copiamos la imagen importada, desconociendo el contenido de su origen, y sin preocupación mayor acerca de si era o no relevante a nuestra realidade. (FERNÁNDEZ, 1990, p. 77)

O processo puro da análise arquitetônica se fez superficial em relação aos processos sociais e os resultados das relações dessa “imposição” de uma nova forma de viver já no contexto americano/baiano. Para tal se faz necessário indagar as razões da produção dessas unidades, entender sua pertinência e inovação quando exercício endocêntrico, e a relação da implantação desse *modelo* no contexto americano em relação aos modos de vida que se encontravam no continente colonizado.

BREVE PERCURSO PARA PROPOSTA DO MINIMO – CIAM II

Na Alemanha no período da primeira guerra, foi marcado por um déficit expressivo de habitações e escassa produção de materiais de construção.

Para cobrir o déficit de habitações acumulado durante a guerra (perto de um milhão de alojamentos) e substituir os cortiços operários do século XIX, o simples retorno aos métodos de antes da guerra não seria suficiente. Era necessário pôr em prática outros métodos de construção, mas também – e sem dúvida este o ponto mais importante – a própria concepção de habitação deveria ser revista. (KOPP, 1990, p. 44)

Essa mudança da forma de habitar encontrou um terreno fértil na receptividade da sociedade, afetada pela guerra, que transitou de uma forma de morar mais individualizada, com unidades uni familiares com seus próprios jardins, para uma coletiva. “O ódio da guerra, os movimentos pacifistas, a esperança de uma vida melhor, desenvolveram sentimentos de abertura social em contradição com o isolamento de cada um em suas casas e terrenos.” (KOPP, 1990, P. 45)

Os arquitetos dos anos vinte que reivindicavam que o “moderno” não fosse um estilo e sim uma causa (KOPP, 1990), foram os idealizadores do “*neues bauen*”, a nova arquitetura alemã do período entre guerras, defendiam a ruptura com a forma tradicional da concepção da habitação. Debate que alçou a sua materialização com a construção de conjuntos como por exemplo o Karl Marx Hof, com suas 1.400 unidades habitacionais. Assim como a produção do arquiteto Bruno Taut, responsável por 22.000 moradias em Berlin, dentre outros arquitetos. Aqui importante também ressaltar a produção habitacional em Frankfurt, pioneira em uso elementos fabricados em indústrias na construção dos conjuntos, sob a responsabilidade do Conselheiro Municipal Ernst May. É de Ernst a indagação que sintetiza a busca do “Neues Bauen” na habitação: “Como deve ser concebida a pequena habitação destinada à grande massa da população, habitação que será denominada de ‘habitação para a existência mínima?’” (KOPP, 1990, P.52)

O segundo CIAM, que teve como tema “a moradia para o mínimo nível de vida” ocorrido em 1929 em Frankfurt, traz a tona o termo *existenzimum*, que designa sinteticamente o tema. O termo não se limita apenas as dimensões físicas arquitetônicas e fatores biológicos, mas também por considerar as questões sociais e cívicas mínima, focando no abrigo da massa de operários, motivado pelos processos de industrialização das cidades. (AYMONINO, 1973).

O encontro de 29 resultou em atas e documentos dos arquitetos: de Ernst May, com título “A habitação para o mínimo nível de vida”; de Walter Gropius, “Os fundamentos sociológicos da habitação mínima, para a população operária da cidade”; de Le Corbusier e Pierre Jeanneret com nome “Análises dos elementos fundamentais no problema da habitação mínima”; de Victor Bourgeois em “A organização da habitação mínima”; e por último de Hans Schimidt com “Ordenações edificatorias e habitação mínima”.

Ocorreu nessa oportunidade, uma exposição organizada impulsionada pelo tema central do congresso, de autoria de Ernst May, onde se apresentava a colaboração da produção de unidades mínimas de vários municípios. Dos documentos apresentados junto ao material exposto, se expôs a *resposta para o problema da habitação* para existência mínima, que então se direcionava a dois caminhos:

A *primeira* estabelecia que a célula habitacional deveria surgir das necessidades biológicas e sociais. Então “a habitação mínima resultante destas considerações prévias representaria seu mínimo prático para realizar seu fim e significado – a habitação estandar” (AYMONINO, 1973).

A *segunda* se refere a utilização de técnicas e materiais construtivos alinhado a uma sociedade industrializada, onde permitiria a construção de unidades mínimas em série e a baixo custo. “[...] o estado de indústria, fertilizado pelo crescente conhecimento científico, desenvolve formas superiores de produção.” (AYMONINO, 1973).

Assim, o novo morar debatido no CIAM, estava diretamente relacionado a investigação científica, que tenderia a trazer resultado um desenho racional que formataria os hábitos de quem o ocupassem, na promessa de ter as necessidades humanas racionalizadas.

A postura do modernismo pela “razão” em detrimento a “experiência”, é alinhado a filosofia do racionalismo, qual teve como seu maior expoente o filósofo Descartes. Responsável pela criação da geometria analítica, possivelmente contribuiu com as decisões arquitetônicas de unidades mínimas habitacionais, principalmente ao que se refere ao caráter científico que a arquitetura buscava seguir. Concepção de um desenho arquitetônico seguindo, por exemplo, sua lógica em eixos ortogonais, elementos caros ao modernismo, pela sua importância para padronização e desenho racional. A geometria cartesiana, é uma dimensão de análise do mínimo proposto por DOBERTI:

[...] A espacialidade cartesiana, uma espacialidade que é pura extensão e rigorosa geometria. Uma pura extensão: homogênea, isotrópica, ilimitada, talvez a plenitude do intelecto, talvez um deserto sem marcas nem horizonte. Uma rigorosa geometria, mas mais precisamente, uma Geometria Analítica: a forma cede sua preeminência à fórmula, o sensível está sujeito ao cálculo, a experiência do espaço não é confiável e requer a garantia da análise [...] sem mais lisonjas nem ditados de sensibilidade, mas apenas relações puras e calculáveis. (DOBERTI, 2014, p. 72)

A produção do CIAM veio responder projetualmente às questões de déficit habitacional enfrentado no início do século XX na Europa. Resposta estreitamente alinhada às necessidades de reconstrução de um continente que apresentava marcas traumáticas de um pós-guerra que deixou uma Europa devastada e exigia assim soluções rápidas e objetivas de moradia nos seus centros urbanos.

Um das particularidades gerada pelas necessidades biológicas sociais, justifica a densidade limitada dos blocos em lâminas, compostos pelas unidades mínimas, quais buscavam a garantia de conforto térmico a todas as habitações. Como mencionado pelo GROPIUS: “Com a abundância de ensolejamento como ventilação, assim como a

possibilidade de se distanciar entre blocos, que oferece possibilidade de criar parques e campos de jogos entre edifícios.” (AYMONINO, 1973).

Então o mínimo na produção moderna, pressupõe uma área coletiva e não pode ser desassociado dela. Supõe-se que na concepção dos projetos arquitetônicos de conjuntos, deve ter sido pensando tanto na escala do indivíduo, (no caso dos documentos do CIAM II se utiliza a cama como uma unidade de medida), até a escala da cidade, onde de fato ocorre a socialização e o trabalho, como descrito por Walter Gropius:

El invento de la máquina conduce a la socialización del trabajo. La producción de bienes ya no se hace para la propia necesidad, sino para el intercambio entre la comunidad. La pequeña unidad familiar pierde el carácter de asociación productiva cerrada en si misma. (AYMONINO, 1973, p. 115 / 116)

O mesmo cita a importância da transformação da família e do papel da mulher, como determinante para uma nova concepção do projeto habitacional. Transferido da habitação familiar tarefas domésticas, para equipamentos sociais e comunitários, com a intenção das mulheres se libertarem da dependência masculina, e conquistarem seu espaço no mercado de trabalho. A cozinha, por exemplo, passou para uma série de estudos antropométricos e de circulação, para se estabelecer como um espaço eficiente, com a intenção de diminuir o esforço, e agilizar o trabalho doméstico, ligado diretamente a mulher.

La mujer busca caminos en la difícil lucha por su existencia y por la de sus allegados para ganar tiempo para ella y para sus hijos y poder tomar parte en la vida activa, liberándose de la dependencia del hombre. El motivo de este proceso no responde únicamente a las necesidades económicas de la población urbana, sino también a una necesidad interior que está relacionada con la independencia espiritual y económica de la mujer de igual a igual con el hombre. (AYMONINO, 1973, p. 118)

Os processos sociais que determinam projetualmente as soluções do novo estilo de vida são pertinentes, já inclusos nas descrições das diretrizes dos próprios autores em reunião de 29. A decisão de repensar os valores do viver domesticamente estava estreitamente ligada à resignificação das relações resultados do impacto social da primeira grande guerra na população. Na ausência de homens que se afastam para se somar as tropas, as mulheres ganharam protagonismo no que se fazia exclusivamente papel masculino, como o do trabalho e responsabilidade de remuneração e manutenção financeira dos agrupamentos familiares.

A nova independência feminina foi um traço crucial de mudança comportamental que é expressado em forma de espaços ao se repensar a unidade habitacional europeia, já incluso nas novas propostas modernas.

Como então se introduz a lógica do exercício moderno na sociedade sul-americana, desassociada ao contexto social determinado pela guerra? Como e quem eram os sul-

americanos quando a arquitetura moderna se torna uma proposta provocativa de inovação e progresso?

O MINIMO NO BRASIL, O CASO DOS IAPs

Entre o fim do período colonial até o século XIX o índice de urbanização no Brasil pouco se alterou, entre os anos de 1890 e 1920 cresceu apenas 3% e foi apenas no período de 1920 e 1940 que o Brasil viu sua taxa de urbanização triplicar, chegando a 31,24 %.

No caso do recorte de Salvador, do estado da Bahia, se apresentava então uma cidade de início de desenvolvimento industrial com predominância na produção e industrialização do cacau, bem como de fábricas e manufaturas de fiação e tecelagem, charuto, cerveja e calçados. Com a expansão da economia devido à industrialização, o movimento das populações das áreas rurais para as regiões industrializadas à procura de emprego, resultou em uma natural demanda habitacional não pré-planejada pelo setor público.

Cenário que no Brasil se mostrou pertinente na produção potente aos moldes da arquitetura moderna, que inclui a construção de grandes conjuntos habitacionais. Nesse exercício são percebidos ecos nas suas soluções arquitetônicas dos postulados modernistas. Período que houve uma produção significativa, como revelado por BONDUKI, partiu do objeto de estudo na criação e produção dos IAPs (Instituto dos Aposentados e Pensionistas) e pela FCP (Fundação da Casa Popular).

Essa renovação foi, sem dúvida, consequência da transferência do debate e das propostas sobre habitação social desenvolvidas na Europa nos anos 1920, no seio da vanguarda moderna [...] Foram basicamente três as formas através das quais esse repertório chegou ao país: pelos profissionais brasileiros que estudaram ou estagiaram no exterior, [...] pela influência trazida diretamente, com grande destaque para Le Corbusier, [...] e finalmente, através do estudo do tema por livros, revistas e publicações, que eram importados com grande atualidade.” (BONDUKI, 2017, p. 153)

O mínimo como uma nova forma de morar, vem a calhar com uma proposta ideológica dos grupos políticos, que no período do Estado Novo, governado pelo então presidente Getúlio Vargas, seguido pelo Governo Dutra, se utilizaria dos ganhos de uma produção mais barateada imposta pela racionalidade. Ideal de civilidade conflitava com núcleos religiosos, quais indicavam que estas soluções propiciaria a esses grupos novos de moradores se ajustarem a um padrão de família “equilibrada” que não estariam propícios as tentações e promiscuidades das ruas.

Na década de 40, os arquitetos progressistas, tinham com principal tarefa levar a “modernidade” para uma população “atrasada, isso significava que para aqueles que migraram de áreas rurais, e/ou constituíram seu habitar de forma espontânea, seria oferecido uma nova forma de morar mais adequada. Então o papel destes arquitetos, responsáveis pela produção habitacional sob o legado do modernismo tinha uma intenção de propor não apenas uma nova arquitetura, e sim uma nova sociedade, apoiado na celebre frase do KOPP “o ‘moderno’ não era um estilo e sim uma causa”.

Desse modo, os arquitetos e os outros técnicos responsáveis pela questão habitacional estariam dando sua contribuição ao projeto de modernização social por meio de um espaço racionalizado e de um novo modo de morar, símbolo de uma época, na qual a classe trabalhadora iria viver e passar seu 'tempo' de forma cada mais socializada. (BONDUKI, 2017, p.151)

O espaço racionalizado na habitação é um dos pontos da regulamentação para atuação das Carteiras Prediais dos IAPs, proposto pelo arquiteto Rubens Porto quando o mesmo era assessor técnico ligado ao Ministério do Trabalho, que conforme descrito por BONDUKI, Rubens defendeu:

[...] uma arquitetura funcional e moderna: solução racional da planta, standardização dos elementos de construção, emprego racional dos materiais, eliminação de toda a decoração supérflua e um 'uma arquitetura lógica e sincera que procura soluções perfeitas. (BONDUKI, 2017, p. 158).

A “lógica sincera” e “procura de soluções perfeitas” descritas anteriormente, remeter a dimensão cientificista na concepção dessas habitações mínimas, principalmente no que diz respeito a custo empregados na sua construção, com materiais mais industrializados. Porém apresenta uma lacuna, referente a preocupação com as necessidades biológicas e sociais, nessas experimentações tipológicas dos IAPs, revelando indagações, de como por exemplo, os arranjos espaciais do espaço mínimo foram importados, e o quanto foram forjados localmente?

O Conjunto

Como mencionado anteriormente a unidade mínima compõe o Conjunto Residencial Salvador, qual foi projetado pelo arquiteto Hélio Lage Uchôa Cavalcanti, e produzido pelo IAPI no Bairro de Santa Mônica em 1948 (BONDUKI, 2014). Inicialmente com 698 unidades, compostos por apartamentos de dois e três quartos, mais foi construído apenas 264 unidades na área mais elevado do terreno dispostos em 05 blocos em lâminas, numa gleba de 29.500,00m² com taxa de ocupação apenas de 10,5% do terreno, todos com apartamentos de dois quartos, que a partir de módulos composto de 02 apartamentos e circulação central vertical permitiu uma variação de comprimento das laminas dos blocos, todos com 04 pavimentos, dispostos em paralelo gerando generoso espaço livre entre os mesmos, os blocos eram apoiados sobre pilotis onde nesse espaço térreo se concentrava também as lavanderias comunitárias, que supriam a falta de área de serviço nas unidades residenciais.

DICOTOMIAS E INDAGAÇÕES SOBRE A PRODUÇÃO DO MINIMO LOCAL

Aqui nos deparamos com uma primeira dicotomia no desenvolvimento do ideal nas análises do exercício da “unidade mínima”. Proposta que no contexto europeu era carregado de significado, ainda que objetivo, de um modo de viver que representava um momento da época de uma sociedade, que se adequava as problemáticas e as ressignificações de papéis resultando, assim, em soluções projetuais tanto de espaço e orçamento adequado, por sua vez, a uma nova tecnologia no modo de construir.

13º Seminário

do_c_o_m_o_m_o_
brasil

Salvador – BA
7 a 10 de outubro de 2019

No caso brasileiro a implementação da unidade mínima se apresenta como solução financeira para produção em massa de unidades familiares, contando com um mínimo de metragem quadrada por agrupamento familiar, que no caso pouco reflete em projeto e soluções espaciais as interações sociais que representariam o modo de viver brasileiro.

Nessa importação de modo de viver europeu, que se apresenta como oportunismo orçamentista de redução da metragem quadrada do módulo habitacional no caso sul-americano, Fernández reflete sobre o exercício de soluções modernas e comenta que dos processos surgiram duas observações e as pontua: a *primeira* enaltecendo a resposta às soluções informais que, no caso Chileno, apresentam maior aceitação e funciona com alta eficiência em relação à imposição formal que pouco se apropria dos modos de viver e apresenta funcionalidade que no máximo se aproxima a mediocridade. A *segunda* exalta o feito de que o exercício moderno no continente sempre foi implantado e difundido como uma proposta de eficiência, que a sua vez, é incapaz de penetrar vivencialmente o sujeito histórico real do contexto abordado.

Além da solução formal, da unidade, como se adequa as ressignificações sociais que resultaram na mudança da estrutura doméstica projetual no caso sul-americano?

Projetualmente o processo de ressignificado do papel da mulher mudou, no caso europeu, a estrutura compositiva da base da unidade, removendo os espaços domésticos, passando à um agrupamento coletivo, como por exemplo as lavanderias normalmente posicionadas no último piso dos edifícios modernos europeus. O espaço de lazer é transferido para as áreas comuns no piso térreo do edifício, possibilitando assim a mudança do “jardim” ou “quintal” para as áreas coletivas térreas do edifício.

As mudanças de paradigma e modo de viver que propõe os exercícios parte da discussão do CIAM II sobre a unidade mínima passam a ter outros resultados quando traduzidos e impostos à realidade brasileira. O enjugamento das áreas comuns, o super aproveitamento da metragem quadrada, não resultaram em uma readequação dos modos de viver. Resultou, sim, na remoção das possibilidades do que significa o habitar. Espaços comuns que priorizam o automóvel, a adequação dos espaços já mínimos à uma área de serviço inexistente, se confirma como já apontado por Fernández, onde o informal se apresenta como uma solução muito mais eficiente do que o formal imposto. Em seu trabalho Fernández aponta soluções endocêntricas e as nomeia de uma “outra” arquitetura, ao refletir:

Vamos repetir, por enésima vez, a recorrente postura elitista em que estamos estagnados já a mais de dois séculos, de adotar gestualidades estrangeiras de moda, sem maior penetração real social, por sua escassa coerência com nosso ser histórico? (...) É minha cautelosa esperança de que -esta vez- iremos aprender, desde nossa própria história e **para** ela. (FERNANDEZ, 1991. p.19)

Seria o exercício moderno na América do Sul um paradoxo empírico? Uma arquitetura que em sua origem se propunha ser - a mudança, inovação, adequação social - à mais um exercício impositivo das forças hegemônicas, já na tradução ao caso sul-americano?

O movimento moderno na América do Sul por diversas iniciativas se propunha reinventar o significado de ser sul-americano, como exemplo os casos da escola de Valparaíso expresso

em seu poema fundacional nomeado Amereida, bem como do grupo de brasileiros que através do descobrimento da fauna e flora, soluções formais na adequação do conforto ambiental, na implementação de uma plasticidade que vinha com a responsabilidade de ressignificar o que era ser o “brasileiro”, começavam a buscar a tal **outra** arquitetura moderna.

Essa outra arquitetura, no que se diz nos modos de vida, ao expressar projetualmente as possibilidades do viver da população que passava por uma industrialização forçosa, possibilitou refletir o(s) que(ns) compunham as camadas populares do Brasil do século XX? E ao passar das décadas, no exercício de estandarização da arquitetura habitacional popular, o que se apresenta hoje como espaço habitacional no Brasil, diria a uma civilização distante aos modos de vida do século XIX do brasileiro?

REFERÊNCIAS

ARAVECCHIA-BOTAS, Nilce. **Estado, arquitetura e desenvolvimento: a ação habitacional do IAPI**. São Paulo: Editora Unifesp, 2016.

AYMONINO, Carlo. **La vivienda Racional: ponencias de los congresos CIAM 1929-1930** – Editorial Gustavo Gili, S.A. 08029 Barcelona, 1973.

BAXANDALL, Michael. **Padrões de intenção: a explicação histórica dos quadros**. São Paulo: Companhia das Letras, 2006.

BONDUKI, Nabil (Coord.). **Os pioneiros da habitação social - v. 2**. São Paulo: Ed. UNESP; Ed. SESC, 2014.

BONDUKI, Nabil. **Origens da Habitação Social no Brasil**. 7ª edição. São Paulo: Estação Liberdade, 2017.

DOBERTI, Roberto. **Habitar**, Porto Alegre, RS, Co-edição Masquatro Editora Ltda e Nobuko S.A., 2014.

FERNÁNDEZ COX, Cristián. **Hacia una modernidad apropiada: obstáculos y tareas internas**. In: **TOCA, Antonio (Ed.). Nueva arquitectura en América Latina: presente y futuro**. México: GG, 1990. p. 71-93.

FERNÁNDEZ COX, Cristián; BROWNE, Enrique; COMAS, Carlos; MARIA, S. Maria; LIERNUR, Francisco; DEWES, Ada; WAISMAN, Marina. **Modernidad y postmodernidad en América Latina**. Bogotá: Escala, 1991.

FONSECA JORGE, Pedro António. 2012. **A célula mínima na experiência da habitação de custos controlados**. Tese (Doutoramento em Arquitectura) – Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto, Porto.

FONSECA JORGE, Pedro António. **A dinâmica do espaço na habitação mínima**. *Arquitextos*, São Paulo, ano 14, n. 157.01, Vitruvius, jun. 2013
<<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/14.157/4804>>.

GIEDION, Sigfried. **Espaço, Tempo e Arquitetura**. São Paulo: Martins Fontes, 2004.

KOPP, Anatole. **Quando o moderno não era um estilo e sim uma causa**. São Paulo: Editora Nobel; 1ª edição, 1990.

O. Paz, "El espejo indiscreto", en **El ogro filantrópico**. Historia y política: 1971-1978, México, Joaquín Mortiz, 1979.